

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА, А ТАКЖЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

Жамшид Исмоилович Сафаров

Соискатель базовой докторантуры PhD ТГЮУ

jamshidmbi@gmail.com

ORCID: 0009-0006-0630-9748

Аннотация: Международные договоры могут заключаться в различных формах, включая «ратификацию», «акта официального подтверждения», «принятия», «утверждения», «преемства» и «присоединения». Однако не существует какого-либо международного инструмента, объединяющего нормы о выражении согласия на обязательность договора. В этой связи, в данной статье рассматриваются актуальность изучения недействительности международного договора, а также приостановления и прекращения его действия в доктрине международного права.

Ключевые слова: договоры, международное право, право международных договоров, ратификация, принятие, утверждение, правопреемство, присоединение, акт официального подтверждения, действительность, недействительность, приостановление, прекращение.

Abstract: International treaties can be formalized through various methods, such as “ratification”, “act of formal confirmation”, “acceptance”, “approval”, “succession”, and “accession”. Despite this diversity, there is no single international instrument that harmonizes the regulations for expressing consent to be bound by a treaty. The article critically analyzes the significance of examining the nullification of an international treaty, along with the suspension and termination of its validity within the framework of international law doctrine.

Key words: treaties, international law, law of international treaties, ratification, acceptance, approval, succession, accession, act of formal confirmation, validity, invalidity, suspension, termination.

Отдельные физические лица и организации заключают договорные соглашения, чтобы определить и урегулировать свои взаимодействия в рамках правовых рамок. Договоры определяют конкретные права и обязанности, которые каждая сторона имеет по отношению к другой, и, подписывая документ, обе стороны выражают свое намерение соблюдать эти обязательства. Аналогичным образом, государства и его органы, действующие от имени своего народа и общественности в целом, участвуют в аналогичных процессах, чтобы установить правовые рамки для своих действий и взаимодействий.

Эти договорные соглашения служат средством обеспечения того, чтобы все вовлеченные стороны имели четкое понимание своих прав и обязанностей, тем самым способствуя прозрачности и подотчетности в их взаимодействиях. В этой связи, порождается необходимость на наличие международных инструментов регулирования межгосударственных (межправительственных и др.) отношений.

В XXI веке договоры являются неотъемлемой частью развития международного права. В современном состоянии глобального управления международные договоры служат правовыми рамками международных отношений, укрепляя безопасность и мир, одновременно содействуя межправительственным связям. Следовательно, договоры занимают видное место в международном праве, и актуальность, охватывающая основополагающие концепции и принципы выражения согласия на договорные обязательства и решения вопросов недействительности, прекращения и приостановления действия договоров в рамках доктрины международного права, имеет особое значение.

Венская конвенция о праве международных договоров, в настоящее время ратифицированная 116 сторонами, оказывает значительное влияние на регулирование международных соглашений. Узбекистан стал участником Конвенции в 1995 году (вступило в силу 11.08.1995г.). Учитывая динамичный характер международных отношений и соответствующую правовую базу, всестороннее понимание права международных договоров, особенно в отношении недействительности, приостановления и прекращения, имеет важное значение.

В настоящее время глобальные исследования сместили свое внимание в сторону научных и теоретических аспектов выражения согласия на обязательность международных документов, а также недействительности, приостановления, прекращения и выхода из таких соглашений. Исследования изучают факторы, влияющие на тенденции, связанные с действительностью международных договоров во времени и пространстве, подчеркивая правовые основы и международно-правовое регулирование, включая институциональные и правовые аспекты.

В целях обеспечения государственных интересов крайне важно проводить комплексные научные исследования по разработке новых методологий анализа теоретических и практических аспектов выражения согласия на обязательность международных актов, а также признания недействительными международных договоров, приостановления и прекращения их действия.

С этой точки зрения, для эффективной защиты интересов государства важно проводить углубленные научные исследования по формированию новых подходов к изучению теоретических и практических аспектов выражения согласия на обязательность международных актов, признания международных договоров недействительными, приостановления и прекращения их действия.

Следующий фактор, определяющий актуальность изучения значимость договоров в международной праве – это необходимость в современном мире первичными акторами международного права оправдывать свое поведение в соответствии с правовыми нормами и общепринятыми нормами.

В данном контексте, следует отметить, что в настоящее время в Узбекистане ведется масштабная и системная работа, направленная на реализацию как двустороннего, так и многостороннего международного сотрудничества и отношений. Эти усилия в первую очередь

касаются переговоров, внесения изменений и возобновления международных соглашений.

Более того, Указом Президента Республики Узбекистан № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 07.02.2017г. признание «Совершенствования нормативно-правовой базы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и договорно-правовой базы международного сотрудничества» в качестве одного из ключевых приоритетных направлений в сфере осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики¹ подчеркивает значимость изучения данной темы.

При этом, изучение Закона² Республики Узбекистан «О международных договорах Республики Узбекистан» показывает, что в нормативно-правовом акте отсутствуют такие понятия как «действительность международного договора», «выражение согласия на обязательность международного договора», а также основы для определения международного договора недействительным, выхода из него и др.

Вышеизложенные факторы усиливают актуальность изучения недействительности международного договора, а также приостановления и прекращения его действия.

Список использованной литературы:

1. Anthony Aust Modern Treaty Law and Practice, 2nd edition, University of London, Cambridge University Press, 2012. – P. 72.
2. Audrey L. Comstock Committed to Rights: UN Human Rights Treaties and Legal Paths for Commitment and Compliance. Published online by Cambridge University Press: 14 January 2021. Доступно по ссылке <https://www.cambridge.org/core/books/abs/committed-to-rights/succession/F9A67473D66A3875C8F7209A676683DC>
3. Frank Berman, David Bentley Book VII Treaties and Treaty-Making, 34 Treaties and other International Instruments – IV Ratification, Accession, Acceptance and Approval, Treaty Succession. Oxford, 2016. – P. 634-635.
4. J.P. Dobbert Evolution of the treaty-making capacity of international organizations. Доступно по ссылке <https://www.fao.org/3/s5280T/s5280t0a.htm>.
5. L.Oppenheim International Law. A Treatise. Volume 1 (of 2). 2012, The Project Gutenberg eBook. – P. 554.

¹ <https://lex.uz/ru/docs/3107042>

² <https://lex.uz/docs/4193763>

6. Mehak Jain Concept of Treaties in International Law// Hidayatullah National Law University// IPleaders, powered by LawSikho, June 23, 2020. Доступен по ссылке <https://blog.ipleaders.in/concept-treaties-international-law/>.

7. Treaty Terminology Glossary. Доступно по ссылке <https://www.wipo.int/wipolex/en/info/glossary.html>

8. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, UNTERM Portal, Conference Services. Доступно по ссылке [https://archive.unescwa.org/full-powers#:~:text=Full%20Powers %20is%20a%20term,a%20treaty%20binding%20their%20government](https://archive.unescwa.org/full-powers#:~:text=Full%20Powers%20is%20a%20term,a%20treaty%20binding%20their%20government)